

El envejecimiento y la crisis de reclutamiento en las Fuerzas de Autodefensa Japonesas: una cuestión de seguridad nacional

Paula CISNEROS CRISTÓBAL

Según los datos publicados en el último *Libro Blanco* del Ministerio de Defensa de Japón, correspondiente a los datos de 2023, en dicho año se reclutaron 9.959 oficiales y otro tipo de personal para las Fuerzas de Autodefensa japonesas. El número planificado inicialmente era de 19.598, por lo que la tasa de consecución se situó en su mínimo histórico: un 51 %; frente al 66 % del año fiscal 2022.

El Gobierno nipón se enfrenta a una auténtica crisis de reclutamiento provocada por el evidente declive demográfico que sufre el país. El envejecimiento de su población provoca una caída constante de la población joven, lo que reduce el número de candidatos potenciales a entrar en las Fuerzas. De igual manera, esta escasez de jóvenes conlleva una creciente competencia con el sector privado por el talento humano.

El ejecutivo nipón ya ha propuesto una serie de medidas centradas en mejorar las capacidades en materia de recursos humanos con objeto de hacer las Fuerzas más atractivas y afrontar algunos de sus problemas internos. Sin embargo, el descenso de personal va a ser inevitable y es incuestionable que esta crisis no es un tema menor para Japón dado el actual panorama en la región.

Existe una gran preocupación por la vulnerabilidad nipona en la región, especialmente ante China, con unas fuerzas armadas cada vez más potentes y modernizadas (desarrollo de armamento no convencional y altamente tecnológico), e igualmente ante una Corea del Norte imprevisible. Esta preocupación se ha traducido en un aumento de alianzas (por ejemplo, la alianza Quad) y una nueva estrategia en política de defensa, au-

mentando de manera exponencial el gasto militar para mejorar en cuanto a capacidades de disuasión, pero también para poder defender sus intereses en caso de ser preciso.

Japón, quien se había caracterizado por su pacifismo y su infrafinanciación en materia de defensa, planea alcanzar un gasto del 2% del PIB en 2027 (lo que se traduce en unos 321.000 millones de dólares), tal y como establece su *Estrategia de Defensa Nacional* actual (2022). El objetivo es crear unas Fuerzas con menos efectivos, pero más letales, a través del uso de la inteligencia artificial y la tecnología autónoma.

Las *Nuevas Directrices de Defensa Tecnológica* (2023) proponen aprovechar una de las grandes fortalezas de Japón: la investigación, el desarrollo y la innovación; en relación con nuevos tipos de armamento. La propuesta es dejar a un lado el armamento convencional y buscar la superioridad militar a través de las tecnologías más avanzadas (drones, inteligencia artificial, *software* de análisis masivo de datos, armas remotas, armas autónomas...). Para ello, la industria civil, la industria militar, así como el tejido universitario y las instituciones y agencias públicas de investigación deben a trabajar conjuntamente, evitando el anterior “método en cascada” para la obtención de armamento. Además, en el nuevo plan también está previsto que todo el nuevo armamento desarrollado por Japón tenga estándares OTAN, para mejorar la interoperabilidad con sus aliados y facilitar la exportación del nuevo armamento.

Japón ya trabaja en innovadoras tecnologías para la defensa: mejoras en el cañón de riel; armas no

tripuladas y autónomas; armas ultraconectadas a las redes que pueden usarse desde miles de km de distancia; sistema de microondas de alta potencia (arma de energía dirigida para hacer frente a ataques de saturación con drones); uso de tipos no convencionales de energía para hacer funcionar el armamento; creación de nuevos materiales más resistentes capaces de regenerarse o la posibilidad de proyectar objetos como si fueran reales para propagar información falsa (hologramas estereoscópicos).

La apuesta tecnológica de Japón puede mantener y mejorar sus capacidades de defensa ante un panorama inestable en la región, incluso en este escenario de envejecimiento, además de suponer un menor riesgo para los efectivos de las Fuerzas en caso de conflicto. Sin embargo, es preciso tener en cuenta también el enorme coste económico que esta apuesta va a suponer para el ejecutivo japonés y, especialmente, los riesgos existentes en materia de insensibilización y deshumanización de la guerra, con posibles incumplimientos del Derecho Internacional Humanitario y la posibilidad de generar conflictos armados aún más cruentos para la población civil.

REFERENCIAS

“[Annual White Paper: Defense of Japan 2024](#)”, *Ministerio de Defensa de Japón*, 2024. Disponible en:

Arnold, Tony, “Analyzing Japan’s Declining Birthrate & Aging Society as a National Security Issue - Isolating the Problem and Describing Potential Solutions”, *NIDS Commentary*, Núm. 351, 2024.

“[Defense Technology Guideline 2023: To defend our nation at all times with technologies](#)”, *Ministerio de Defensa de Japón*, 2023.

“[National Security Strategy of Japan](#)”, *Ministerio de Defensa de Japón*, 2022.

Japón solo cubrió el 51 % de su reclutamiento en 2023, el mínimo histórico.